

O‘SMIRLIK DAVRIDA XULQ-ATVOR MOTIVATSIYASINING O‘ZIGA XOSLIGI VA MOTIVATSIYA

Zokirjonova Shahlo

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Pedagogika va psixologiya fakulteti 201-guruh magistri

Annotatsiya: Maqola mazmuni umumiy psixologiya fanining dolzarb muammolaridan biri o‘smirlik davrining xulq-atvor motivatsiyasiga bag‘ishlangan. Maqolada o‘smirlik davrining xulq-atvor motivatsiyasini o‘rganishning nazariy va amaliy masalalari yoritilgan. Muallif o‘smirlik davrining xulq-atvor motivatsiyasining nazariy masalalarini bayon etgan. Buning uchun o‘smirlikning xulq-atvor motivatsiyasilari masalasini psixologlar tomonidan o‘rganilganligiga e’tibor qaratgan.

Tayanch iboralar: motivatsiya, xulq-atvor, motiv, rag‘batlantirish, motivatsion soha, shaxsiy yondashuv, o‘zaro munosabatlar

Аннотация: Содержание статьи посвящено поведенческой мотивации подросткового возраста, одной из актуальнейших проблем общей психологии. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы изучения поведенческой мотивации подросткового возраста. Автор описывает теоретические вопросы поведенческой мотивации в подростковом возрасте. Для этого он отметил, что вопрос поведенческой мотивации в подростковом возрасте изучается психологами.

Ключевые слова: мотивация, поведение, мотив, мотивация, мотивационное поле, личностный подход, взаимодействие.

Annotation: The content of the article is devoted to the behavioral motivation of adolescence, one of the most pressing problems of general psychology. The article deals with theoretical and practical issues of studying the behavioral motivation of adolescence. The author describes the theoretical issues of behavioral motivation in adolescence. To do this, he noted that the issue of behavioral motivation in adolescence has been studied by psychologists.

Keywords: motivation, behavior, motive, motivation, motivational field, personal approach, interaction.

Motivatsiya psixologiyasi mehnatning asosiy obykti inson (shifokorlar, o‘qituvchilar, menejerlar, rahbarlar va boshqalar) bo‘lgan ijtimoiy tipdagi kasblar vakillari uchun alohida ahamiyatga ega. Mohiyatan, inson bilan - shu jumladan, bola, o‘smir, yigit bilan ijtimoiy-pedagogik o‘zaro munosabatlar uning motivatsiyasining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasdan turib, samarali ijtimoiy o‘zaro

munosabatni amalga oshirish mumkin emas. Obyektiv ravishda mutlaqo bir xil harakatlar, shaxsning harakatlari orqasida butunlay boshqa sabablar bo‘lishi mumkin, ya’ni. bu harakatlarning rag‘batlantirish manbalari, ularning motivatsiyasi butunlay boshqacha bo‘lishi mumkin.

Zamonaviy o‘smir shaxsining motivatsion sohasini shakllantirish muammosi hozirgi ijtimoiy rivojlanish sharoitida psixologiya fanida ayniqsa dolzarb bo‘lib qolmoqda. Psixologik-pedagogika fanida shaxsiy yondashuvning o‘shishi shaxsning motivatsion sohasiga, kasbiy rivojlanishda uni shakllantirish omillari, sharoitlari va vositalariga chuqur qiziqish uyg‘otdi. O‘smir shaxsining motivatsion sohasini o‘rganish muammosi eng ko‘p talab qilinadi, chunki. ko‘pgina qadriyat yo‘nalishlarining ahamiyatini qayta baholash, jamiyatdagi o‘z o‘rmini qayta ko‘rib chiqish, hayot natijalari uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish shaxs motivlarida yashiringan bo‘lib, nafaqat bilimni, balki ularni shakllantirishni boshqarishni ham talab qiladi.

Shaxsning motivatsion sohasini o‘rganishning o‘ziga xosligi shundan iboratki, so‘nggi paytlarda psixologlar K.A.Abulxanova-Slavskaya, E.P.Ilyin, V.G.Leontiev, A.K.Markova VD Shadrikov va boshqalar o‘rtasida xatti-harakatlar va shaxsiyat faoliyati motivatsiyasiga qiziqish ortib borayotganiga qaramay. hozirgi kunga qadar ushbu hodisaning psixologik tabiati masalasi munozarali masalalardan biri bo‘lib qolmoqda va chuqur nazariy va uslubiy o‘rganishni talab qiladi. Shaxsning ehtiyoj-motivatsion sohasi qadimgi yunon falsafasi davridan boshlab, zamonaviylik bilan yakunlangan faylasuflarning diqqat-e’tiborida bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi Aristotel, I. Kant, N. A. Berdyaev, R. Dekart, M. Monten, Platon. , G. Riker izlanishlarida empirik psixologiya va motivatsiya xususida fikrlar bayon etilgan. K. Buhler, E. Thorndike, E. Spranger, Z. Freyd, K. Levin tadqiqotlarida, shuningdek, rus psixologiyasi tarixi -P.K. Anoxin, P.P. Blonsky, L.I. Bojovich, L.S. Vygotskiy , KN Kornilov, PF Kapterev, VV Merlin, II Pirogov, IA Sikorsky, AA Ukhtomsky ijodlarida o‘smir psixologik motivatsiyasiga e’tibor berilgan. Xorijiy psixologiya vakillari - A. Maslow, G. Allport, K. Rogers izlanishlarida va mahalliy psixologiyada "shaxsning motivatsion sohasi" toifasi ko‘pchilikda shaxs kontekstida ko‘rib chiqiladi.

Motivatsiya va shaxsning motivatsion sohasini nazariy tahlil qilish va o‘rganish tushunchalar va metodologik asoslardan foydalanishni talab qildi. Muammoning nazariy tahlili shaxsning motivatsion sohasi umuman shaxsiy rivojlanish jarayonini belgilaydigan tarkibiy va yaxlit shakllanish ekanligi haqidagi tadqiqot gipotezasini shakllantirishga imkon berdi.

Motivatsiya tushunchasi

Psixologiya uchun boshqa fanlar - falsafa, fiziologiya, kibernetikaga qaraganda ko‘proq tabiiy til tushunchalarini izohlash zarurati mavjud. Ehtimol, bu motiv, motivatsiya tushunchasida eng aniq namoyon bo‘ladi. "Umumiy psixologiya"

lugʻatida motivatsiya organizm faoliyatini qoʻzgʻatuvchi va uning yoʻnalishini belgilovchi impulslar deb taʼriflanadi. Motivatsiya shaxs faoliyatini, uning xulq-atvori va faoliyatini tartibga solishning etakchi omili sifatida barcha odamlar uchun alohida qiziqish uygʻotadi.

Motivatsiya - odamni harakatlarni bajarishga undaydigan ragʻbatlantirish tizimi.

Baxt - bu har doim xohlagan narsani qilish emas, balki doim qilayotganingni xohlashdir (Lev Tolstoy).

Motivatsiya - bu fiziologik xarakterdagi dinamik jarayon boʻlib, u individual ruhiyat tomonidan boshqariladi va hissiy va xulq -atvor darajasida namoyon boʻladi.

Birinchi marta "motivatsiya" tushunchasi A. Shopengauer ijodida ishlatilgan. Motivatsiya tushunchalari Motivatsiyani oʻrganish psixologlar, sotsiologlar, oʻqituvchilarni oʻrganishning dolzarb masalalaridan biri boʻlishiga qaramay, hozirgi kunga qadar bu hodisaning yagona taʼrifi yoʻq. Motivatsiya hodisasini tushuntirishga, savollarga javob berishga ilmiy asosda harakat qiladigan, bir -biriga zid boʻlgan juda koʻp farazlar mavjud. nima uchun va nima uchun odam harakat qiladi; shaxsning faoliyati nimaga qaratilgan? nima uchun va qanday qilib odam muayyan harakat strategiyasini tanlaydi; shaxs qanday natijalarni kutadi, ularning inson uchun sub'ektiv ahamiyati; nima uchun boshqalarga qaraganda koʻproq gʻayratli odamlar, xuddi shunday qobiliyatga ega boʻlgan va bir xil imkoniyatlarga ega boʻlgan sohalarda muvaffaqiyat qozonishadi. Bir guruh psixologlar ichki motivatsiyaning asosiy roli haqidagi nazariyani - insonning xatti - harakatlarini boshqaruvchi tugʻma, orttirilgan mexanizmlarni himoya qiladi. Boshqa olimlarning fikricha, motivatsiyaning asosiy sababi odamga tashqi muhitdan taʼsir etuvchi muhim tashqi omillardir. Uchinchi guruhning diqqat - eʼtibori asosiy sabablarni oʻrganishga va ularni tugʻma va orttirilgan omillarga tizimlashtirishga qaratilgan. Tadqiqotning toʻrtinchi yoʻnalishi - motivatsiyaning mohiyati haqidagi savolni oʻrganish: maʼlum bir maqsadga erishish uchun odamning xatti -harakatlariga yoʻnaltirishning asosiy sababi yoki boshqa omillar tomonidan boshqariladigan faoliyat uchun energiya manbai sifatida. Koʻpgina olimlar motivatsiya tushunchasini insonning xulq -atvorini belgilaydigan ichki omillar va tashqi stimullarning birligiga asoslangan tizim sifatida taʼriflaydilar: harakat yoʻnalishi vektori; xotirjamlik, maqsadga muvofiqlik, izchillik, harakatlar; faollik va qatʼiyatlilik; tanlangan maqsadlarning barqarorligi. Ehtiyoj, maqsad, maqsad Motiv atamasi psixologiyaning asosiy tushunchalaridan biri boʻlib, olimlar tomonidan turli nazariyalar doirasida har xil tushuniladi. Motiv (harakat) - bu moddiy xususiyatga ega boʻlmagan shartli ideal obyekt, unga erishish uchun shaxsning faoliyati yoʻnaltirilgan.

Motivni shaxs oʻziga xos tajriba sifatida qabul qiladi, uni ehtiyojlar maqsadiga erishishni kutishdan ijobiy hislar sifatida tavsiflash mumkin. salbiy his -tuygʻular hozirgi vaziyatdan norozilik yoki toʻliq qoniqmaslik fonida paydo boʻlgan. Muayyan

motivni ajratish va amalga oshirish uchun odam ichki maqsadli ishni bajarishi kerak. Motivning eng oddiy ta’rifi A. N. Leontiev va S. L. Rubinshteyn tomonidan faoliyat nazariyasida keltirilgan. Etakchi olimlarning xulosasiga ko‘ra: motiv - bu sub'ektning aqliy, "obyektiv" ehtiyoji. Motiv mohiyatiga ko‘ra ehtiyoj va maqsad tushunchalaridan farqli hodisa.

Ehtiyoj - bu odamning mavjud noqulaylikdan xalos bo‘lishga bo‘lgan ongsiz istagi. Maqsad - bu ongli maqsadli harakatlarning kerakli natijasidir. Masalan: ochlik - bu tabiiy ehtiyoj, ovqatlanish istagi - motiv, ishtahani ochuvchi shnitsel - maqsad. Motivatsiya turlari - Zamonaviy psixologiyada ular qo‘llaniladi har xil yo‘llar motivatsiyaning tasnifi. Ekstremal va ichki Haddan tashqari motivatsiya (tashqi) - harakatga bog‘liq bo‘lgan motivlar guruhi tashqi omillar obyektga: muayyan faoliyat mazmuni bilan bog‘liq bo‘lmagan holatlar, shartlar, rag‘batlantirish. Ichki motivatsiya(ichki) bor ichki sabablar shaxsning hayotiy pozitsiyasi bilan bog‘liq: ehtiyojlar, istaklar, intilishlar, intilishlar, qiziqishlar, munosabatlar. Ichki motivatsiya bilan, odam tashqi sharoitlarni hisobga olmagan holda "ixtiyoriy" tarzda harakat qiladi va harakat qiladi. Motivatsiyaning bunday bo‘linishi maqsadga muvofiqligi haqidagi munozara mavzusi X. Xekxauzen ijodida muqaddas qilingan, garchi zamonaviy psixologiya nuqtai nazaridan bunday munozaralar asossiz va murossasizdir. Inson jamiyatning faol a’zosi bo‘lib, qarorlar va harakatlarni tanlashda atrofdagi jamiyat ta’siridan to‘liq mustaqil bo‘la olmaydi. Ijobiy va salbiy Ijobiy va salbiy motivatsiyani ajrating. Birinchi tur ijobiy rag‘bat va umidlarga asoslangan, ikkinchisi - salbiy. Ijobiy motivatsiyaga misollar konstruktsiyalardir: "agar men biror harakat qilsam, qandaydir mukofot olaman", "agar men bu harakatlarni bajarmasam, mukofot olaman". Salbiy motivatsiyaga misollar jummalarni o‘z ichiga oladi; "Agar men buni qilsam, men jazolanmayman", "agar men bunday qilmasam, jazolanmayman". Boshqacha qilib aytganda, asosiy farq - bu birinchi holatlarda ijobiy kuchlanishni kutish, ikkinchisida esa salbiy. Barqaror va beqaror Barqaror motivatsiyaning asoslari - bu shaxsning ehtiyojlari va talablari bo‘lib, uni qondirish uchun shaxs qo‘shimcha kuchaytirishga hojat qoldirmasdan ongli harakatlarni amalga oshiradi. Masalan: ochlikni qondirish, gipotermiyadan keyin iliqlikni saqlash. Turg‘un motivatsiya bilan odam doimiy qo‘llab -quvvatlashga, tashqi stimullarga muhtoj. Masalan: zerikarli kilogrammni yo‘qoting, chekishni tashlang. Psixologlar, shuningdek, "tayoqdan sabzigacha" deb nomlangan turg‘un va turg‘un motivatsiyaning ikkita kichik turini ajratib ko‘rsatishadi, ularning farqlari misol bilan tasvirlangan: Men ortiqcha vazndan qutulishga va jozibali shakllarga erishishga intilaman.

Qo‘shimcha tasnif Motivatsiyaning kichik turlarga bo‘linishi mavjud: individual, guruhli, kognitiv. Shaxsiy motivatsiya inson tanasining hayotiy faoliyatini ta’minlash va gomeostazni saqlashga qaratilgan ehtiyojlar, rag‘bat va maqsadlarni

birlashtiradi. Misollar: ochlik, chanqoqlik, og‘riqdan saqlanish istagi, optimal haroratni ta‘minlash. Hodisalarga guruh motivatsiyasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: bolalarga ota -ona g‘amxo‘rliqi, jamiyat tomonidan tan olinishi uchun faoliyat turini tanlash, davlat tuzilishini saqlash. Misollar kognitiv motivatsiya harakat: tadqiqot faoliyati, bolaning o‘yin jarayoni orqali bilim olishi.

Xulosa va tavsiyalar

Xulosa qilib aytganda, o‘smirlik davri bola shaxsini shakllanishida asosiy bosqichlardan biri bo‘lib hisoblanadi. Shunday ekan ota-onalardan, pedagoglardan, atrofdagilardan o‘smirlarga e‘tiborli bo‘lish talab etiladi. O‘smirlik yoshining o‘ziga xosxususiyatlari kattalardan ularga nisbatan jiddiy munosabatda bo‘lish lozimligini taqozo qiladi. Kattalar ular faoliyatini nazorat qilishlari, faoliyat motivlarini doimo e‘tibordan chiqarib qo‘ymasliklari lozim, aks holda o‘smir hayotida noxush xususiyatlarning paydo bo‘lishi ham mumkin. Shuning uchun o‘smirlik yoshi bola taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, o‘smirlik yoshida bolada kattalik hissini tarkib topishida o‘z-o‘zini anglashning ahamiyati va roli kuchaya boradi. Demak, mana shu davrda bola muhit o‘rtasidagi munosabatning yangi tipini belgilovchi taraqqiyotning ichki faktorlari borgan sari ko‘proq ahamiyat qozona boshlaydi. O‘smiro‘z-o‘zinitarbiyalash va o‘z-o‘zini o‘stirish orqali mustaqil o‘sish qobiliyatiga ega bo‘lib qoladi.

O‘smirning shaxs sifatida taraqqiyotida ikki xil holat kuzatiladi: bir tomondan, boshqalar, tengqurlar bilan yaqinrok aloqada bo‘lishga intilish, guruh normalariga bo‘ysunish, ikkinchi tomondan, mustaqillikning oshishi hisobiga bola ichki ruhiy olamida ayrim qiyinchiliklar kuzatiladi. O‘zgalarni anglash bilan o‘z-o‘zini anglash o‘rtasida ham qarama-qarshiliklar paydo bo‘ladi. Ko‘pincha o‘smir o‘z imkoniyatlarini yuqori baholaydi, boshqalar esa uning kuchi, irodasi va salohiyatiga ishonchsizlik bilan qaraydi. Lekin shunday bo‘lsa-da, o‘zini nima qilib bo‘lsa ham hech bo‘lmaganda tengqurlar jamiyati tomonidan tan olinishiga erishishga intiladi va ular bilan muloqot hayotining ma‘nosiga aylanib qoladi. Agar mabodo o‘smir shu davrda biror sabab bilan tengqurlari jamiyati tomonidan inkor qilinsa, u bunga juda katta mudxish voqeaday qaraydi, maktabga bormay qo‘yishi, hattoki, suitsidal harakatlar (o‘z joniga qasd qilish) ni ham sodir etishi mumkin.

O‘smirlik davridagi qiyinchiliklarning oldini olishning eng ishnoqli va foydali yo‘li – bu uning biror narsaga turg‘un qiziqishiga erishish, faoliyat motivlarini mazmunliroq qilishdir. Masalan, shu davrda texnikaga qiziqib qolgan bola qiziqishini qondirish shart-sharoitining yaratilishi, bekor qolmasligiga erishish, har bir harakatini rag‘batlantirish, unga bir ish qo‘lidan keladigan odamday munosabatda bo‘lish katta pedagogik ahamiyatga ega. Uning qiziqishlarini bila turib, oldiga yangidan yangi maqsadlar qo‘yish- bola shaxsining rivojiga asosdir. Shundagina uning o‘z «Men»i

to‘g‘risidagi tasavvurlari ijobiy, o‘z-o‘ziga bahosi obyektiv va adolatli bo‘ladi, o‘zining nimalarga qodirligi va kim ekanligi haqida yaxshi fikrlar paydo bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. – Toshkent.: O‘zbekiston, 1997. T.5. -384 b.
2. Sh.M.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko‘taramiz. 1 tom. – T.:O‘zbekiston, 2017.505 bet.
3. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. -T.: O‘zbekiston, 2-jild, 2018. 251-bet.
4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T., 2021.
5. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining Murojaatnomasi. -T., 2020.
6. M.X.Toshbekova. Factors for Overcoming Ideological Threats in Globalization. 2020
7. Xaydarov F.I., Xalilova N. “Umumiy psixologiya”. T.: “Fan va texnologiyalar” markazining bosmaxonasi : 2009.
8. G‘oziev E.G‘. “Ontogenez psixologiyasi”.-T.: Nashr. 2010.
9. Dusmuhamedova Sh.A.,Nishonova Z.T., Jalilova S.X., Karimova Sh. K., Alimbaeva Sh.T.“Yosh va pedagogik psixologiya” T. TDPU, 2013.
10. NishonovaZ.T., AlimbaevaSh.T., SulaymonovM. “Psixologikxizmat”.T. “Fan va texnologiyalar” nashriyoti 2014 y.
11. Nemov R.S. Psixologiya.M.: Vlados, 2003. 1-2-t.
12. N.S.Safaev, N.A.Mirashirova, N.G.Odilova “Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti”: o‘quvqo‘llanma. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
13. [www. Tdpu.uz](http://www.Tdpu.uz).
14. www. pedagog. uz
15. www. ziyonet. uz
16. www.lex.uz;
17. <https://dialogue-irk.ru/uz/osnovnye-sredstva/kak-vyrazhaetsya-motiv-motiv-vidy-i-funkcii-motivov-polozhitelnaya-i-otricatel'naya/>